

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Sh.A.Urazmetova

*TATU Urganch filiali "Tabiiy fanlar" kafedrasini mudiri,
shoira.urazmetova@gmail.com*

E.N.Yo'ldoshev

*TATU Urganch filiali 4-kurs talabasi
yuldasheveldor37@gmail.com*

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt vositalari o'quv jarayonini avtomatlashtirish, individual yondashuvni ta'minlash va o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini rag'batlantirish imkonini beradi. Maqolada amaliy qo'llanma sifatida Gamma platformasi misolida ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari ko'rsatilib, undan qanday foydalanish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, ma'lumotlarni tahlil qilish, ta'lim samaradorligi, Gamma.

Abstract: The use of artificial intelligence (AI) technologies in modern education plays a crucial role in enhancing the learning process. AI tools enable the automation of educational processes, ensure a personalized approach, and foster students' socio-psychological development. This article highlights the advantages of using AI in education through the example of the Gamma platform and provides practical recommendations on its effective implementation.

Keywords: Artificial Intelligence, educational technologies, data analysis, learning efficiency, Gamma.

Zamonaviy dunyoda barqaror rivojlanishda ta'limning asosiy o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalaridan keng foydalanish ta'lim sohasini rivojlantiruvchi kuch hisoblanadi. Ta'limni joriy etishda smartboardlar, planshetlar, dinamik vizualizatsiya va virtual laboratoriyalardan foydalanish ta'limni yetarli darajada o'zgartirishini ko'rsatib bermoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Ta'lim samaradorligi o'quv jarayonining belgilangan maqsadlarga erishish darajasini ifodalovchi tushuncha hisoblanadi. Bu tushuncha o'quvchilarning olgan bilimlari, ko'nikma va malakalarining sifati hamda ularni real hayotda qo'llash

imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq. Ta‘lim samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularga ta‘lim metodlari, pedagogik texnologiyalar, o‘quv muhitining tashkil etilishi va o‘qituvchi hamda o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar kiradi. O‘quvchilarning qiziqishlari va motivatsiyasi ham ta‘lim samaradorligiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu sababli, ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, interaktiv usullar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uning natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sun‘iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi.

Hozirda sun‘iy intellekt turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi. U neyron tarmoqlar, mashinani o‘qitish(machine learning), tabiiy tilni qayta ishlash, kognitiv(ongli) hisob-kitoblar, kompyuterning tasvirni ko‘rishi singari fanning o‘ta murakkab yangi yo‘nalishlarini o‘zida birlashtiradi[1]. Sun‘iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o‘zgartirdi. Sun‘iy intellekt insoniyat hayotiga bo‘rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o‘z ta‘sirini o‘tkazib, aql bovar qilmaydigan o‘zgarishlar yasadi.

Bugungi kunda, ta‘lim sohasida sun‘iy intellekt intensiv ravishda o‘z o‘rinini egallayapti. Sun‘iy intellekt ma‘lumotlarni o‘rganish, tahlil qilish, o‘zgartirish va tizimlarini yaratishda katta ro‘lni o‘ynaydi. Bu tizimlar, o‘rganish jarayonida ma‘lumotlarni tan olish, aniq maqsadlar uchun ma‘lumotlarni qidirish, ma‘lumotlarni tahlil qilish, va natijalarni ko‘rsatish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Tabiiy va insoniy imkoniyatlarga qaraganda, sun‘iy intellekt ta‘lim sohasida bir nechta foydalarni olib keladi[2]. Sun‘iy intellektni ta‘limda qo‘llash orqali yuqori natijalarga erishishimiz mumkin.

Sun‘iy intellekt ta‘limdagi asosiy tadbirlarni, masalan, baholashni avtomatlashtirishi mumkin. Ayni paytda akademiklar deyarli barcha turdagi bir nechta muqobil testlar va bo‘sh joyni to‘ldirish uchun baholashni o‘zgartirishi mumkin va talabalar yozuvini avtomatik baholash unchalik ortda qolmasligi mumkin[3].

Ta‘lim sohasida o‘qituvchilar uchun har doim ish bo‘ladi, ammo bu rol nima va u nimani anglatadi, chunki aqlli hisoblash tizimlari turidagi yangi texnologiyalar o‘zgarishi mumkin. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, sun‘iy intellekt baholash kabi vazifalarni o‘z zimmasiga olishi, o‘quvchilarga o‘rganishni yaxshilashga yordam berishi va hattoki haqiqiy repetitorlik o‘rnini bosishi mumkin[4].

Gamma platformasi ta'lim jarayonida sun'iy intellektni qo'llash uchun samarali vosita hisoblanadi. Bu platforma o'quvchilar uchun ko'plab qulayliklarni taqdim etadi. U interaktiv taqdimotlar yaratish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Oddiy va intuitiv interfeysga ega bo'lgani uchun har qanday yoshdagi o'quvchilar hech qanday qiyinchiliksiz undan foydalanishlari mumkin.

Gamma platformasidan foydalanishni boshlash uchun avvalo uning rasmiy veb-saytiga kirish kerak. Buning uchun istalgan brauzer orqali <https://gamma.app> veb-saytiga tashrif buyuriladi. Saytga kirgandan so'ng, foydalanuvchilar platformaning asosiy imkoniyatlari bilan tanishishlari mumkin.

1-rasm. Gamma platformasi interfeysi

Gamma platformasidan foydalanish uchun avval akkaunt yaratish yoki mavjud akkaunt orqali tizimga kirish talab etiladi. Saytga kirilgandan so'ng, **"Sign up"** yoki **"Log in"** tugmasi bosiladi. Agar foydalanuvchi yangi bo'lsa, ro'yxatdan o'tish uchun **Google, Microsoft, Apple** kabi xizmatlar orqali kirish yoki elektron pochta orqali akkaunt yaratish mumkin.

Ro'yxatdan o'tish jarayonida ism, elektron pochta manzili va parol kiritiladi. Keyin tasdiqlash xabari elektron pochtaga yuboriladi va akkauntni faollashtirish uchun ushbu xabardagi havola bosiladi. Agar foydalanuvchi allaqachon akkauntga ega bo'lsa, **"Log in"** tugmasi orqali tizimga kirib, platformaning barcha imkoniyatlaridan foydalanishni boshlashi mumkin.

2-rasm. Gamma platformasida ro'yxatdan o'tish

Tizimga kirilgandan so'ng, foydalanuvchi Gamma platformasining boshqaruv paneliga yo'naltiriladi. Bu yerda mavjud loyihalar ro'yxati yoki yangi loyiha yaratish tugmasi ko'rsatiladi. Yangi taqdimot yoki loyiha yaratish uchun **"Create a new presentation"** yoki **"Start from scratch"** tugmasi bosiladi.

Foydalanuvchi tayyor shablonlardan birini tanlashi yoki butunlay yangi loyiha yaratishi mumkin. Agar sun'iy intellekt yordami bilan taqdimot tayyorlash istalgan bo'lsa, kerakli mavzu kiritilib, **"Generate with AI"** funksiyasidan foydalaniladi. Shu orqali platforma avtomatik ravishda mos dizayn va kontent taklif qiladi.

3-rasm. Taqdimot yaratish jarayoni

4-rasm. Taqdimot yaratish jarayoni

Yangi taqdimot yoki loyiha yaratishda foydalanuvchi ikkita asosiy variantni tanlashi mumkin: tayyor shablonlardan foydalanish yoki bo'sh sahifa ochish.

Agar tayyor shablonlardan biri tanlansa, Gamma platformasi turli mavzular va dizaynlarga mos keluvchi oldindan tayyorlangan shablonlarni taqdim etadi. Bu shablonlar vizual jihatdan chiroyli va interaktiv elementlarga ega bo'lib, foydalanuvchi ularni o'z ehtiyojiga mos ravishda tahrirlashi mumkin.

Agar bo'sh sahifa tanlansa, foydalanuvchi taqdimot dizaynini to'liq o'zi yaratishi mumkin. Ushbu variant yanada ijodiy yondashuv talab qiladi va foydalanuvchiga kontentni butunlay o'z xohishiga ko'ra joylashtirish imkonini beradi.

5-rasm. Taqdimotga shablon tanlash

Taqdimot yoki loyiha tayyorlangandan so'ng, uni oldindan ko'rib chiqish va kerakli o'zgarishlarni kiritish muhim bosqich hisoblanadi. Gamma platformasida

"Present" funksiyasi mavjud bo'lib, u orqali tayyor materialni yakuniy ko'rishda ko'rib chiqish mumkin.

Oldindan ko'rish jarayonida matnning o'qilishi, rasmlar va videolarning joylashuvi, interaktiv elementlarning ishlashi tekshiriladi. Agar dizayn yoki tarkib bo'yicha kamchiliklar aniqlansa, tahrirlash rejimiga qaytib, kerakli o'zgarishlar kiritiladi.

Tahrirlash jarayonida shriftlar, ranglar, joylashuv va animatsiyalar qayta moslashtirilishi mumkin. Shuningdek, kontentni yanada yaxshilash uchun qo'shimcha elementlar qo'shish yoki mavjudlarini o'zgartirish mumkin. Yakuniy tekshiruvdan so'ng, taqdimot saqlanadi va baham ko'rishga tayyorlanadi.

6-rasm. Tayyor taqdimotni ko'rish

Tahrirlash tugagandan so'ng, taqdimotning yakuniy versiyasi saqlanadi. Gamma platformasida avtomatik saqlash funksiyasi mavjud bo'lsa-da, qo'lda saqlash uchun "Save" yoki "Publish" tugmalaridan foydalanish mumkin.

Taqdimotni boshqalar bilan baham ko'rish uchun "Share" tugmasi bosiladi. Bu yerda havola yaratish funksiyasi mavjud bo'lib, foydalanuvchi ushbu havolani nusxalab, istalgan auditoriya bilan ulashishi mumkin.

Shuningdek, taqdimotni faqat muayyan foydalanuvchilar ko'ra olishi uchun maxfiylik sozlamalarini o'zgartirish mumkin. Agar kerak bo'lsa, PDF yoki boshqa formatda yuklab olish va oflayn tarzda foydalanish imkoniyati ham mavjud.

7-rasm. Taqdimotni ulashish

O'quvchilar taqdimotga havola orqali kimgach yoki yuklab olingan material bilan tanishgach, ular interaktiv elementlar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Gamma platformasining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, taqdimot oddiy statik slaydlar emas, balki jonli va o'zaro aloqador ta'lim resursi sifatida xizmat qiladi.

Gamma platformasi zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash uchun qulay vosita sifatida o'z samaradorligini isbotladi. Ushbu platforma orqali taqdimotlar yaratish va ulardan foydalanish natijasida o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi oshdi, mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlandi hamda darslarga bo'lgan motivatsiya va ishtirok faolligi sezilarli darajada kuchaydi.

Platformaning intuitiv interfeysi, interaktiv elementlari va multimedia imkoniyatlari ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi. Ayniqsa, onlayn va oflayn rejimlarda foydalanish imkoniyati o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi.

Gamma platformasining imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish, o'quv materiallarini turli formatlarda taqdim etish va texnologik infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu omillar platformaning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirishga xizmat qilib, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga va ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.

2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.
11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.
12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021/4/14, 5207-5217p.
13. U.A. Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.

14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubiyatini o'rganish. *Образование и наука в XXI веке*. 2023.
15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2023/5/17, 295-300p.
16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. *Innovations in Technology and Science Education*. 2023/6/3, 813-816p.
17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. *International scientific conferences with higher educational institutions*. 2023/5/5, 699-701.
18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Komputer texnologiyalari*. 2022/4/30.
19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.
20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. *International journal on human computing studies*.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. "Online-conferences" Platform, 2021.
22. Ilyasova Z. K. bo'lajak boshlang'ich sinf informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes // *International Journal on Orange Technologies*. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.
24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students'information competence // *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.
25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Ilyasova Z. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol.* – 2019. – Т. 7. – №. 9.

27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе // *Advances in Science and Technology*. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // *For teacher professionalism*. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // *Актуальные научные исследования в современном мире*. 2017. №. 2-1. С. 6-11.